

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7985980>

Левочко Р. Б.

аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0007-5865-8787>

Гандзюк Л. С.

аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0008-8474-2656>

Потинський А. М.

аспірант, ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0009-1633-8624>

ЦИФРОВІЗАЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті на підставі аналізу чинного законодавства розглянуто питання цифровізація наглядової діяльності прокурора у досудовому розслідуванні. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові та приватно наукові методи: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, системний, формально-логічний, історико-правовий, конкретно-соціологічний, правового моделювання. Вказано, що межі прокурорського нагляду за виконанням законів під час здійснення досудового розслідування встановлюють межі його організаційно-правової моделі та визначаються цілями, завданнями та предметом нагляду; переліком актів, нагляд за виконанням яких має здійснювати прокурор; переліком об'єктів нагляду; повноваженнями прокурора, які передбачають пряме втручання у кримінально-процесуальну діяльність інституційно самостійних органів досудового розслідування; правом слідчого, керівника слідчого органу на оскарження рішень та дій прокурора; правозахисним характером прокурорського нагляду щодо виконання законів під час провадження попереднього слідства. Доведено, що з переходом до сучасного етапу розвитку прокурорського нагляду за виконанням законів під час провадження попереднього слідства пов'язано формування його нової організаційно-правової моделі. Зазначено, що електронний нагляд за виконанням законів при провадженні досудового розслідування визначено як одну з форм організації та здійснення даного напряму прокурорської діяльності, відмінною особливістю якої є використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють перейти до електронного документообігу та дистанційної взаємодії між прокуратурою, органами досудового слідства, судом та іншими учасниками кримінального судочинства. Аргументовано, що перехід до електронного нагляду передбачає створення єдиної міжвідомчої цифрової онлайн-платформи взаємодії керівників усіх рівнів правоохоронних і інших державних органів, прокурорів та слідчих для роботи з єдиним електронним кримінальним провадженням.

Ключові слова: інформаційні технології, взаємодія, нагляд, кримінальне провадження, досудове розслідування.

Annotation. The article examines the issue of digitization of prosecutorial oversight in pre-trial investigations based on an analysis of current legislation. The research is based on general

scientific and specific scientific methods, including analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, systemic, formal-logical, historical-legal, concrete-sociological, and legal modeling. It is indicated that the boundaries of prosecutorial oversight in the implementation of pre-trial investigations are determined by its organizational and legal model, as well as by the goals, objectives, and subject of oversight; the list of acts that the prosecutor supervises; the list of objects of oversight; the powers of the prosecutor, which include direct intervention in the criminal procedural activities of independent pre-trial investigation bodies; the right of the investigator and the head of the investigative body to challenge the decisions and actions of the prosecutor; and the protective nature of prosecutorial oversight regarding the implementation of laws during the preliminary investigation. It is argued that the transition to the modern stage of prosecutorial oversight in the implementation of laws during the preliminary investigation is associated with the formation of a new organizational and legal model. It is noted that electronic oversight in the implementation of pre-trial investigations is defined as one of the forms of organizing and implementing this direction of prosecutorial activities, characterized by the use of information and communication technologies that enable the transition to electronic document flow and remote interaction between the prosecutor's office, pre-trial investigation bodies, the court, and other participants in criminal proceedings. It is argued that the transition to electronic oversight entails the creation of a unified interagency digital online platform for the interaction of leaders at all levels of law enforcement and other state agencies, prosecutors, and investigators for working with a single electronic criminal proceeding.

Keywords: information technologies, interaction, oversight, criminal proceedings, pre-trial investigation.

Вступ

Нагляд за виконанням законів при провадженні досудового розслідування є одним з важливих напрямів прокурорського нагляду та діяльності органів прокуратури України. В останні десятиліття правове регулювання та організація не відрізнялися стабільністю. Цифровізація діяльності прокуратури у досудовому розслідуванні та взаємодії з органами слідства є найбільш значущим та актуальним напрямом оптимізації організації прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням. Враховуючи тісний взаємозв'язок діяльності прокурора та слідчого у досудовому розслідуванні, єдність усієї сфери кримінально-процесуального простору, мова повинна йти про масштабну програму цифровізації кримінального судочинства у контексті Національної програми інформатизації.

Аналіз дослідження проблеми. Дослідженню проблем організації роботи прокуратури присвятили праці вчені: Баганець О., Богуцький П., Бобров Ю., Вдовитченко В., Доронін І., Зархін О., Котляренко О., Лощикін О., Матіос А., Тенюх І., Шошура А. та інші. Розвиток інформаційних технологій і впровадження у всі сфери життя вимагають дослідження застосування інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності прокуратури.

Метою статті є обґрунтувати цифровізаці. наглядової діяльності прокурора у досудовому розслідуванні.

Результати

Інформаційно-комунікаційні технології грають визначальне значення у формування та розвитку суспільства. Вони зачіпають усі сторони життя людей, зокрема сфери професійної та службової діяльності, науки і освіти, відносини між державою та соціумом. Цифрові технології в Україні стали невід'ємним елементом побудови роботи державного апарату, усередині його злагодженої системи, та у зовнішньому середовищі, за межами його внутрішнього управління при налагодженні спілкування, контактів, зв'язків із фізичними і юридичними особами. На сьогоднішній день першочергове завдання органів державної влади на всіх рівнях полягає у створенні та

інтегруванні єдиного інформаційного простору, що передбачає спільну обробку, зберігання, взаємний обмін і передачу даних по захищених каналах зв'язку.

Сьогодні при активному обговоренні на сторінках науково-практичних журналів питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у прокурорській діяльності відсутні будь-які напрацювання щодо визначення та введення в науковий обіг поняття «електронний прокурорський нагляд».

Однак передумови для цього є і пов'язані в першу чергу із затвердженням Стратегії розвитку прокуратури на 2021-2023 роки (далі – Стратегія [1]).

Розробники Стратегії одним із напрямів визначили цифрову трансформацію органів прокуратури як необхідну умову підвищення ефективності діяльності прокуратури. На думку Д. Драч, українська практика у сфері здійснення прокурорського нагляду повністю адаптована до європейських стандартів [2, с. 135]. У країнах Європейського Союзу впроваджується система електронного нагляду як форма діяльності прокурора.

Електронний нагляд – одна з форм організації та здійснення прокурорського нагляду. Електронний нагляд передбачає використання того ж набору інформаційних та комунікаційних ресурсів, як інший вид інформаційної діяльності, зокрема, наприклад, судова діяльність: електронне спілкування та обмін даними; дистанційний доступ до інформації; системи відеоконференції та аудіо протоколювання.

Застосування інформаційних технологій має забезпечити постійний та дистанційний доступ прокурора до матеріалів дослідчих перевірок [3], кримінальних проваджень та його можливість оперативно реагувати на допущені слідчим порушення закону шляхом винесення процесуального рішення (акту прокурорського реагування) та його вивантаження до матеріалів електронної справи; дистанційний доступ учасників судочинства до матеріалів кримінального провадження для ознайомлення, дистанційну реалізацію прав на подання скарг до прокуратури на неправомірну поведінку слідчого через мережу Інтернет.

Реалізація ідеї електронного нагляду полягає у формуванні єдиної цифрової платформи для електронної взаємодії органів прокуратури між собою та з іншими органами. У контексті реалізації стратегічного курсу напряму «Верховенство права» Національної економічної стратегії на період до 2030 року стосовно нагляду за слідством передбачено створення онлайн-платформи, яка буде єдиною для всіх державних органів та покликана забезпечувати взаємодію у роботі з цифровим кримінальним провадженням керівників та оперативних працівників, зокрема слідчих, прокурорських працівників та дізнавачів [4].

Розробка онлайн-платформи передбачається через розширення та удосконалення змістовних характеристик, атрибутів, параметрів державної інформаційної системи «Система електронного документообігу органів прокуратури України» та її підключення до системи електронного міжвідомчого документообігу щодо інтеграційного процесу об'єднання баз даних [5].

За словами І. Венедіктової важливим етапом ІТ-трансформації прокуратури має стати старт повноцінної роботи електронного кримінального провадження – інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Зокрема, E-case дасть змогу пришвидшити процес проходження процесуальних документів, передачі справ. Дані будуть доступні онлайн для слідчих, дізнавачів, прокурорів, слідчих суддів та суду. Крім того система спростить процедуру доступу до матеріалів стороні захисту [6].

Практика судів і досвід систем судочинства країн Європейського Союзу доводять, що використання загальнодоступних технологій на боці учасника процесу є достатнім, а ризики втручання третіх осіб (підміни сигналу, участі у засіданні інших осіб) усуваються за допомогою стандартних процедур автентифікації через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, візуальної перевірки документів, що засвідчують особу, використання кваліфікованого електронного підпису, загальнодоступних засобів криптографії [7, с. 396].

Електронний нагляд за слідством можна визначити, як одну з форм організації та здійснення даного напряму прокурорської діяльності, відмінною особливістю якої є використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють перейти до електронного документообігу та дистанційної взаємодії між прокуратурою, органами досудового слідства, судом та іншими учасниками кримінального судочинства.

Перехід до електронного формату є важливим кроком з підвищення дієвості нагляду за наслідком, що в результаті позначиться на стані законності діяльності слідчих працівників і захищеності особи, залученої до сфери кримінально-процесуальних відносин. Цей крок є досить важким і складним, що зумовлює необхідність звернення до наявного передового закордонного досвіду.

Система цифрового розслідування – електронна кримінальна справа (Е-кримінальне провадження) дозволяє забезпечити безперервний онлайн доступ до матеріалів кримінального провадження, значне зменшення кількості порушень термінів проведення розслідувань, можливість оперативного запиту електронних санкцій, транспарентність переслідування та мінімізацію ризиків фальсифікації, дистанційний системний відомчий контроль, прокурорський нагляд та зниження кількості порушень конституційних прав громадян [8].

Розроблена інформаційна система дає можливість підписувати документи засобами кваліфікованого електронного підпису або власноручного підпису, повідомляти учасників кримінального процесу, надсилаючи повідомлення на мобільні телефони, організації взаємодії з експертними установами з питань проведення судових експертиз та отримання висновків, організацію електронного розгляду судом кримінальних проваджень та матеріалів.

З метою забезпечення прав осіб, залучених до кримінально-процесуальної сфери, на ознайомлення з матеріалами справи та оскарження рішень посадових осіб кримінального судочинства передбачено створення та функціонування у системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань» відповідних правових механізмів [9].

Здійснення переведення державою всієї кримінально-процесуальної діяльності у цифровий формат пов'язане з використанням у новій формі всіх її елементів, зокрема, діяльності владних суб'єктів і інших учасників кримінального судочинства. У таку цифрову форму реалізації наглядової функції підлягають перехід посадових осіб органів прокуратури, а тому цифровізація набуває істотного значення для організації нагляду за слідством.

Важливо зауважити, якщо щодо простих учасників кримінального судочинства вимога про приєднання до цифрового формату ведення кримінального процесу має бути факультативним, з наданням та забезпеченням можливості реалізації прав у традиційному паперовому варіанті, то щодо посадових осіб така вимога має імперативний характер. Відмова чи неможливість здійснення цифрового нагляду може виступати як підстава для звільнення працівника.

Формування цифрової кримінальної справи дозволяє забезпечити передусім реальний постійний та системний прокурорський нагляд.

Система дозволяє бачити в режимі онлайн всі прорахунки, помилки та недоліки під час проведення слідчого заходу, порушення законів і термінів розслідування. Цим створюються умови для вжиття без зволікання заходів реагування, без необхідності тривалого очікування надходження до прокуратури матеріалів справи.

Один із модулів системи налаштований на оповіщення прокурора, за яким закріплено здійснення нагляду у конкретному кримінальному провадженні, про прийняті рішення для організації перевірки законності та обґрунтованості.

Створення онлайн-платформи взаємодії правоохоронних органів щодо роботи з цифровим кримінальним провадженням забезпечить швидке вирішення прокурором поданих учасниками кримінального процесу скарг на неправомірну поведінку слідчого.

Інформатизація кримінального судочинства та прокурорської діяльності активно здійснюється в інших країнах. У Франції у діяльність прокуратури впроваджуються технології перетворення

тексту на мову, які були розроблені та налаштовані для полегшення процесу читання. Обговорюється використання платформи для створення інтелектуальних контрольних списків та інтелектуальних шаблонів документів для автоматизації складання звинувачень. Проведено вдосконалення технологій аналізу доказів на підтримку судового переслідування, пов'язаного з великими обсягами даних.

Прокуратура Франції розширює можливості співробітників для більш ефективного розгляду судових справ шляхом запровадження таких інформаційно-комунікаційних систем, як Sentry та eCourt Workbook (ECW) Sentry. Система зберігання вироків, дозволяє співробітникам отримати доступ до бази даних, що містить прецедентні справи з метою дослідження вироків, в той час як ECW є системою управління судовими справами [10].

Технологія шифрування цифрового підпису забезпечує цілісність електронного розшифрування стенограми, запобігає підробці, може бути перевірена та згодом відновлена. Водночас процес поставлення підпису має синхронізований аудіо- та відеозапис, щоб ще більше гарантувати справжність підпису. Підозрюваний безпосередньо ставить свій підпис на засобу для підписів після перевірки та підтвердження показань.

В Україні цифровізація нагляду за досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень іде за цими та іншими напрямками. Наразі апробуються певні пілотні проекти в регіональних прокуратурах.

Доцільно звернути увагу на існуючі технології, які можна та необхідно використовувати під час вирішення поточних проблем, з якими стикається прокурорський працівник, який займається наглядом за слідством, розробити принципи та методику застосування.

У даний час наукові та практичні працівники продовжують вказувати на існування проблеми як не направлення або несвоєчасне направлення слідчими у випадках, визначених законом, копій процесуальних рішень, матеріалів процесуальних перевірок і кримінальних проваджень для перевірки, у тому числі за скаргами, що надійшли від учасників процесу.

Вихід із цієї ситуації бачиться у використанні відомчих електронних поштових скриньок. Схема взаємодії слідчого та прокурорського працівника проста. У випадках, коли закон зобов'язує слідчого направити копію процесуального рішення прокурору, перший самостійно та за власною ініціативою в день підписання документа надсилає в електронній формі через відомчу електронну пошту на електронну пошту прокуратури.

Встановлення такого порядку можливе і для випадків повідомлення прокурора про затримання підозрюваного, від оперативності надання якого поряд з направленням копії протоколу затримання залежить ефективність нагляду за законністю застосування цього заходу процесуального примусу. У цьому аспекті передбачається вирішення проблеми із призначенням слідчим судової експертизи без відповідного повідомлення учасників процесу та роз'яснення належних прав.

На слідчих слід покласти обов'язок направлення електронним каналом копії рішення про призначення судової експертизи в день його підписання та протоколів ознайомлення зазначених у законі осіб з таким рішенням, роз'яснення прав, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України) [11]. Другим варіантом використання електронного ресурсу, що розглядається, відомствами є отримання копій певних процесуальних документів на запит прокурора.

Це стосується випадків розгляду прокурором скарг учасників процесу на неправомірну поведінку слідчого, для вирішення яких немає потреби у вивченні всього обсягу кримінальної справи чи матеріалів дослідчої перевірки. Прокурор витребує лише документи, які співвідносяться з предметом скарги.

Форма документів, що подаються через електронну пошту, не має значення. Це можуть бути фотографії, або безпосередньо електронний документ, якщо його спочатку було виготовлено таким (наприклад, протокол допиту свідка та інші надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word).

Уже сформувалася така практика, коли при нагляді за слідством у найбільш складних і резонансних справах у слідчих запитуються в електронному вигляді копії матеріалів кримінальних справ.

Реалізація розглянутого виду взаємодії має базуватися на принципах:

- законність передачі, є визначальний, передача відомостей має відбуватися у суворій відповідності до закону, тобто документи запитуються уповноваженою посадовою особою з метою здійснення закріплених повноважень, витребувані документи передаються посадовою особою, які мають право на таку передачу; передача відбувається виключно через інформаційні системи (наприклад, відомча електронна пошта), які перебувають у віданні державних органів та визначені правовим актом керівників цих органів;

- повнота інформації, що вказує на обов'язок слідчого передати весь обсяг документів, що запитуються прокурором, з пронумерованими сторінками;

- читання інформації, тобто видимість тексту, підписів, печаток, інших реквізитів документа в тій мірі, яка б дозволяла прокурору, що наглядає, швидко і точно впізнавати його зміст, у тому числі від сканованого документа;

- достовірність інформації, що полягає відповідно до наданих відомостей дійсності, сканує документи їх оригіналам;

- своєчасність та оперативність надання інформації, тобто слідчий повинен надсилати прокурору інформацію у передбачений законом термін, а у разі надходження відповідного запиту – у розумний строк;

- безпека передачі інформації – забезпечення захищеності даних від навмисного несанкціонованого впливу, внаслідок якого буде порушено права учасників судочинства.

Слідчий забезпечує повноту, читаність, достовірність інформації, своєчасність та оперативність її надання. За відсутності електронного цифрового підпису наявність зазначених властивостей матеріалів, що передаються, підтверджується самим фактом надсилання відповідного листа на електронну пошту прокуратури. Натискаючи кнопку-команду «надіслати», слідчий підтверджує повноту, читаність та достовірність інформації.

Відносини у сфері електронного документообігу на різних рівнях публічного управління в даний час регулюються шляхом видання відомчих нормативно-правових актів [12, с. 181].

Відеоконференції – технологія, що дозволяє вже підвищити ефективність прокурорського нагляду. Відеоконференція – комунікаційна технологія, що забезпечує інтерактивну взаємодію двох або більше віддалених абонентів для обміну інформацією та її обробки в режимі реального часу. Про використання у прокурорській діяльності системи відеоконференції свідчить аналіз офіційних сайтів прокуратур.

У рамках нагляду щодо органів слідства ця технологія може бути використана для спостереження перебігу певних слідчих дій. Рішення про це приймає прокурорський працівник, який враховує різні фактори: ймовірність порушення закону (особистість слідчого, нетривалий досвід його роботи), вид слідчої дії, склад його учасників (наприклад, неповнолітні), тяжкість злочину, громадський резонанс справи тощо.

Технологія відеоконференції можлива до використання при організації оперативних, робочих та інших нарад, наприклад, у конкретній кримінальній справі з метою обговорення ходу розслідування, досягнутих результатів та проблем.

У наглядовій і слідчій діяльності використання технології відеоконференції не супроводжується тим обсягом перешкод та труднощів, які мають місце у судочинстві. Використовуючи теоретичні конструкції дослідження питань застосування відеоконференції під час відправлення правосуддя, стосовно нагляду за досудовим слідством за основу доцільно взяти правову модель «слідчий – прокурор» або «прокурор – керівник слідчого органу».

Перша модель має місце у разі участі прокурора у проведеному слідчому заході, коли слідчий організує зв'язок, забезпечує повну та точну аудіо- та відео-картину того, що відбувається, відповідно до норм КПК України проводить слідчу дію, в тому числі встановлює особи учасників.

Друга модель підлягає застосуванню з організацією нарад прокурора зі слідчими працівниками. На відміну від першої моделі, організація відеоконференції покладається на прокурора, якому слід повідомити відповідних представників слідчого органу, участь яких у нараді визнана обов'язковою, виконати безпосередні дії щодо налагодження зв'язку, забезпечення повної та точної передачі аудіо- та відеоінформації, встановлення осіб учасників.

Висновки

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у наглядову діяльність прокурора у досудовому провадженні, її цифровізація зумовлює перехід до нової форми організації та здійснення даного напрямку діяльності прокуратури. У зв'язку з цим, електронний нагляд за слідством можна визначити як одну з форм організації та здійснення даного напрямку прокурорської діяльності, відмінною особливістю якої є використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяють перейти до електронного документообігу та дистанційної взаємодії між прокуратурою, органами досудового слідства, судом та іншими учасниками кримінального судочинства.

Формування електронного прокурорського нагляду за слідством в Україні пов'язане з використанням відомчих електронних поштових скриньок прокуратури та слідчих органів, застосуванням технології відеоконференції з перспективами переходу кримінального судочинства на цифрову форму. Електронний нагляд є невід'ємною складовою формування нової організаційно-правової моделі прокурорського нагляду за досудовим слідством як необхідна умова забезпечення ефективності, безперервності та оперативності.

Список використаних джерел

1. Стратегія розвитку генеральної прокуратури на 2021-2023 роки. Офіс Генерального прокурора. URL. <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/strategiya-rozvitku-prokuraturi-na-2021-2023-roki>
2. Драч Д. Прокурорський нагляд: український та європейський досвід. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 5. С. 132-136.
3. У процес досудового розслідування введуть стадію дослідчої перевірки: подано законопроект. *Юридична газета*. 28.01.2021 р. URL. <https://yur-gazeta.com/golovna/u-proces-dosudovogo-rozsliduvannya-vvedut-stadiyu-doslidchoyi-perevirki-podano-zakonoproekt.html>
4. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/179-2021-%D0%BF#Text>
5. В органах прокуратури впроваджують електронний документообіг. 17.01.2019. URL. https://jurliga.ligazakon.net/news/183434_v-organakh-prokuraturi-vprovadzhuyut-elektronniy-dokumentobg
6. У прокуратурі запрацює електронне кримінальне провадження – Венедіктова. URL. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3243293-u-prokuraturi-zapracue-elektronne-kriminalne-provazenna-venediktova.html>
7. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Ярема О. Г. Інформаційне право України: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 416 с.
8. Бойко М., Резнікова Г. Е-кримінальне провадження: бути чи ні? 04.06.2021. URL. <https://loyer.com.ua/uk/e-kryminalne-provazhennya-buty-chy-n>

9. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: Наказ Генерального прокурора України від 30.06.2020 р. № 298. URL. <https://ips.ligazakon.net/document/GP20055?an=1>
10. Systèmes judiciaires européens. Efficacité et qualité de la justice. URL. <https://rm.coe.int/systemes-judiciaires-europeens-efficacite-et-qualite-de-la-justice-etu/16807882c1>
11. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17/conv>
12. Ковалів М. В., Єсімов С. С., Лозинський Ю. Р. Правове регулювання правоохоронної діяльності: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 323 с.